

О ДВУСТОРОННЕМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ УЗБЕКИСТАНА И КИТАЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Николаева Камила Сергеевна

PhD, старший преподаватель ТГУВ

kamilanikolaeva888@gmail.com

Аннотация: Данная статья посвящена анализу двустороннего сотрудничества Узбекистана и Китая в области охраны окружающей среды на современном этапе, а также в ней рассматривается опыт Китая по борьбе с экологическими проблемами: загрязнение атмосферы, истощение экосистемы и повышение уровня экологического образования.

ABSTRACT. This paper is devoted to the analysis of bilateral cooperation between Uzbekistan and China in the field of environmental protection at the present stage, and it also considers the experience of China in combating environmental problems: air pollution, ecosystem depletion and increasing the level of environmental education.

Ключевые слова: Китай, Узбекистан, охрана окружающей среды, экологическая устойчивость, смягчение климата, загрязнение атмосферы, сохранение экосистемы, экологическое образование.

Key words: China, Uzbekistan, environmental protection, environmental sustainability, climate mitigation, air pollution, ecosystem conservation, environmental education.

ВЕДЕНИЕ

Охрана окружающей среды – одна из наиболее актуальных проблем современности. В нашем мире все больше растет осознание необходимости бережного отношения к природе и сохранения ее ресурсов для будущих поколений. Экологическая политика Узбекистана, пишет в своей статье Исламова Д.Х., направлена на осуществление перехода от охраны отдельных элементов природы к всеобщей охране экологических систем [2], гарантированию оптимальных параметров среды обитания человека и гармонизации взаимосвязи с механизмами развития отраслей экономики по принципам «зелёной экономики». Также Исламова Д.Х. отмечает, что для обеспечения экологической безопасности, правовых, организационных, экономических вопросов создаются экологические обоснования [2]. В экономике, охране окружающей среды в рациональном использовании природных ресурсов по обеспечению правового порядка для установления взаимоотношений в настоящее время основное внимание уделено экологическому законодательству. В этой связи особенно актуальным является тот факт, что 2025 год объявлен в Узбекистане «Годом охраны окружающей среды и «зеленой» экономики. Это положило начало новому этапу обеспечения экологической устойчивости и смягчения климата в стране. Действующее национальное законодательство в сфере окружающей среды совершенствуется и укрепляется зеленое сотрудничество с зарубежными странами.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДЫ

В аналитической записке Заклязьминской Е.О. определены 4 этапа становления экологической политики Китая, рассмотрены идеи «Зеленой» повестки КНР в 2023 году [1], а также выявлены экологические вызовы и проблемы в ее реализации. А в научной статье Исламовой Д.Х. «Политика Республики Узбекистан в сфере охраны окружающей среды» определены приоритетные направления экополитики страны, степень вовлеченности в международные природоохранные организации и сформулирован ряд существующих экологических проблем в Узбекистане [2].

В работе австрийской журналистки Мартины Иджини обозначены пять наиболее острых экологических проблем, с которыми Китай сталкивается сегодня: загрязнение воздуха, загрязнение воды, нехватка питания и воды, загрязнение пластиком и истощение биоразнообразия[3].

Петерикова Е.И. в своей работе «Экологическая политика КНР в XXI в.: Проблемы и международное сотрудничество» анализирует участие Китая на международных экологических форумах и выявляет препятствия в осуществлении прогрессивной экологической политики, а также делает вывод, что Китай, с одной стороны, активно участвует в международной деятельности по охране окружающей среды, а с другой, все еще очень зависим от экстенсивной модели экономики [6].

В коллективной статье Тужиной А. О. и Цуканова Л. В. ставится вопрос: «Китай и международное сотрудничество в области охраны окружающей среды: экологическая дипломатия против экологической политики? И авторы приводят слова Председателя КНР Си Цзиньпина, который «призвал форсировать реформу системы экологической цивилизации и построить «прекрасный Китай» [7].

В монографии китайского исследователя Цинь Тинтина «Экологическая политика как фактор укрепления национальной безопасности КНР» автором комплексно проанализировано состояние окружающей среды КНР, раскрыты проблемы в реализации государственной экологической политики Китая и показано влияние гражданского общества и неправительственных организаций на развитие экологической политики КНР, а также выявлены успехи и упущения китайской экологической дипломатии [10].

Вопросам сотрудничества Узбекистана и Китая, в-основном, посвящены статьи в интернет-изданиях государственных природоохранных структур двух стран, а также они представлены в онлайн СМИ Узбекистана: УзА, Народное Слово, ИА Дунё и др [4], [8], [9].

Методы системного и сравнительного анализа, обобщения и описания помогли объективно рассмотреть и проанализировать современное сотрудничество Узбекистана и Китая в области охраны окружающей среды

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализируя экологические аспекты сотрудничества между Узбекистаном и КНР, можно выделить ряд принятых двусторонних соглашений, а именно:

- в 2007 году был подписан меморандум о взаимопонимании с Государственным управлением Китайской Народной Республики по охране окружающей среды.

- в 2019 году было подписано соглашение между Международным инновационным центром Приаралья при Министерстве экологии Республики Узбекистан и Синьцзянским институтом экологии и географии при Китайской академии наук по развитию исследовательского партнерства в регионе Приаралья.

- в начале 2024 года было подписано соглашение о сотрудничестве Узбекистана и КНР в области охраны окружающей среды, которое заложило основы для плодотворной деятельности по предотвращению и контролю за загрязнением воздушной и водной среды, а также по сохранению и восстановлению экосистем. Более того, стороны договорились о содействии проведению научных исследований, и профессиональной подготовке специалистов в сфере охраны окружающей среды.

2023-й и 2024-й годы оказались особенно продуктивным по двустороннему сотрудничеству Узбекистана с Китаем в природоохранной сфере. Так, в 2023 году по инициативе Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан в Ташкент с рабочим визитом прибыла делегация Синьцзянского института экологии и географии Китайской АН [4]. В рамках визита китайская делегация посетила Центрально-азиатский университет изучения окружающей среды и изменения климата (Green University), где обсудила вопросы, связанные с совместными научно-исследовательскими проектами, направленными на решение экологических проблем региона.

А в январе 2024 года в Ташкенте представители Торгово-промышленной палаты Китая и Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана представили крупные проекты по строительству энергоэффективных и экологически чистых зданий, внедрению зеленых технологий, проекты по переработке бытовых и твердых отходов, переработке батареек, предотвращению загрязнения атмосферного воздуха и другие направления [9]. Была отмечена важность установления международных экологических стандартов, широкого внедрения системы цифровизации, изучения опыта КНР и разработки механизмов в сфере охраны окружающей среды. Кроме того, были обсуждены вопросы изучения китайского опыта по озеленению пустынных территорий, созданию ферм по высадке саженцев, привлечению инвесторов для установки инновационных технологий и очистки сточных вод в городской системе. Далее, в мае 2024 года состоялось заседание между Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан и Министерством экологии и окружающей среды Китайской Народной Республики [9]. По итогам заседания была достигнута договоренность о разработке «Дорожной карты» по реализации Межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, а также подчеркнута важность создания узбекско-китайской рабочей группы для её эффективной реализации.

ОБСУЖДЕНИЕ

Безусловно, опыт Китая в природоохранной сфере весьма полезен для Узбекистана в свете того, что обе страны имеют схожие экологические проблемы, которые требуют рационального решения. Так, в Китае активно увеличивают использование возобновляемых источников энергии, такие как солнечная и ветряная энергия, что, по мнению экспертов, позволит Китаю существенно сократить потребление угля к 2030 году [10].

Отдельное внимание В КНР уделяется вопросам предотвращения загрязнения атмосферы [6] путем контроля качества воздуха четырехуровневой системой оценки его загрязнения, в которой «красная» степень загрязнения воздуха является наиболее опасной для здоровья населения. При опасном уровне загрязнения воздуха Департамент охраны окружающей среды КНР рекомендует ограничить движения транспорта, приостановить земельные работы, ограничить или остановить производственную деятельность на отдельных промышленных предприятиях, и даже предлагает ввести гибкий график работы на предприятиях и в учреждениях, а также отменить занятия в школах и детских садах.

Касательно опыта КНР по сохранению и восстановлению экосистем, необходимо отметить, что для улучшения мониторинга экосистемы в Китае используют и повышают оценку качества экологической среды, устанавливают систему экстренного реагирования при значительном экологическом ущербе. В этой связи, со стороны правительства создаются все условия для увеличения объема инвестиций в экологическую защиту и

строительство, используются рыночные механизмы для создания рационального инвестиционного механизма по созданию и совершенствованию системы экологического аудита [10]. Также, власти КНР создают атмосферу общественного мнения, направленную на экономию природных ресурсов и охрану окружающей среды, таким образом повышая общенародную инициативу в решении этих проблем.

Особенно высокую оценку заслуживает опыт Китая в сфере экологического образования. Согласно данным Центра экологического образования и коммуникаций Министерства по защите окружающей среды КНР в структуре экологического образования (ЭО) КНР можно выделить следующие уровни: ЭО в дошкольных и школьных учреждениях, ЭО в высших учебных и профессиональных заведениях, ЭО взрослых и публичное ЭО [6]. Эта четкая структура позволяет включить экологический компонент в учебный план непрерывного образования в Китае, который целенаправленно и последовательно реализуется в рамках образовательной системы страны в виде проектной деятельности и наиболее известные из этих проектов – «Зеленое общество», «Зеленые школы», «Тысяча экологически ориентированных послов молодежи», а также международный проект «BELL» (Business, Environment, Learning, Leadership).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом сотрудничество Узбекистана и Китая в области охраны природы укрепляется посредством подписания совместных соглашений и ведения совместных проектов на межгосударственном уровне. Особенно плодотворным этапом сотрудничества можно обозначить 2023-2024 гг., и визит президента Узбекистана Ш.М. Мирзиёева в 2024 году Китай только расширил возможности для дальнейшего сотрудничества. А также необходимо отметить, что опыт Китая по охране окружающей среды заслуживает пристального внимания и детального изучения узбекистанскими специалистами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Заглязьминская Е.О. Политика Китая в области охраны окружающей среды. – Аналитическая записка Российского совета по международным делам. – № 50, 2024. – 12 стр.
2. Исламова Д.Х. Политика республики Узбекистан в сфере охраны окружающей среды // Проблемы науки. 2018. №11 (35). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/politika-respubliki-uzbekistan-v-sfere-ohrany-okrzhayuschey-sredy> (дата обращения: 20.04.2025).
3. Martina Iginì. 5 Pressing Environmental Issues China Is Dealing With // <https://earth.org/environmental-issues-in-china/>.
4. Научное природоохранное сотрудничество Узбекистана и Китая // <https://ecfs.msu.ru/news/nauchnoe-prirodooxrannoe-sotrudnichestvo-uzbekistana-i-kitaya>
5. Обсуждены вопросы строительства экологически чистых зданий и переработки отходов с Китаем // <https://uznature.uz/ru/site/news?id=3888>.
6. Петерикова Е. И. Экологическая политика КНР в XXI в.: Проблемы и международное сотрудничество // Восточный курьер – 2019. – Выпуск № 1-2 С. 77-87 // <https://oriental-courier.ru/S11111110007890-2-1>.
7. Тужина А. О., Цуканов Л. В. Китай и международное сотрудничество в области охраны окружающей среды: экологическая дипломатия против экологической политики? (2018) // https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/63631/1/978-5-7996-2408-8_2018_65.pdf.

8. Узбекистан и Китай разработают Дорожную карту по сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды // <https://xs.uz/ru/post/uzbekistan-i-kitaj-razrabotayut-dorozhnyuyu-kartu-po-sotrudnichestvu-v-sfere-okhrany-okruzhayuschej-sredy>.
9. Узбекистан и Китай эффективно сотрудничают в сфере охраны окружающей среды и изменения климата // https://uza.uz/ru/posts/uzbekistan-i-kitay-effektivno-sotrudnichayut-v-sfere-okhrany-okruzhayuschej-sredy-i-izmeneniya-klimata_559564?ysclid=m7jeicc69848617495.
10. Цинь Тинтин. Экологическая политика как фактор укрепления национальной безопасности КНР. – Владивосток: Издательство Дальневосточного федерального университета, 2022. – 196 с.

REFERENCES

1. Заглязьминская Е.О. Политика Китая в области охраны окружающей среды. – Аналитическая записка Российского совета по международным делам. – № 50, 2024. – 12 стр.
2. Исламова Д.Х. Политика республики Узбекистан в сфере охраны окружающей среды // Проблемы науки. 2018. №11 (35). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/politika-respubliki-uzbekistan-v-sfere-okhrany-okruzhayuschej-sredy> (дата обращения: 20.04.2025).
3. Martina Iginì. 5 Pressing Environmental Issues China Is Dealing With // <https://earth.org/environmental-issues-in-china/>.
4. Научное природоохранное сотрудничество Узбекистана и Китая // <https://ecfs.msu.ru/news/nauchnoe-prirodooxrannoe-sotrudnichestvo-uzbekistana-i-kitaya>
5. Обсуждены вопросы строительства экологически чистых зданий и переработки отходов с Китаем // <https://uznature.uz/ru/site/news?id=3888>.
6. Петерикова Е. И. Экологическая политика КНР в XXI в.: Проблемы и международное сотрудничество // Восточный курьер – 2019. – Выпуск № 1-2 С. 77-87 // <https://oriental-courier.ru/S111111110007890-2-1>.
7. Тужина А. О., Цуканов Л. В. Китай и международное сотрудничество в области охраны окружающей среды: экологическая дипломатия против экологической политики? (2018) // https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/63631/1/978-5-7996-2408-8_2018_65.pdf.
8. Узбекистан и Китай разработают Дорожную карту по сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды // <https://xs.uz/ru/post/uzbekistan-i-kitaj-razrabotayut-dorozhnyuyu-kartu-po-sotrudnichestvu-v-sfere-okhrany-okruzhayuschej-sredy>.
9. Узбекистан и Китай эффективно сотрудничают в сфере охраны окружающей среды и изменения климата // https://uza.uz/ru/posts/uzbekistan-i-kitay-effektivno-sotrudnichayut-v-sfere-okhrany-okruzhayuschej-sredy-i-izmeneniya-klimata_559564?ysclid=m7jeicc69848617495.
10. Цинь Тинтин. Экологическая политика как фактор укрепления национальной безопасности КНР. – Владивосток: Издательство Дальневосточного федерального университета, 2022. – 196 с.